

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Procesos educativos como catalizadores del desarrollo psicosocial humano

Gutiérrez Santana, Jhimmy Andrés*
Barcia Briones, Marcelo Fabián**
Salvatierra Choez, María Andreina***
Briones Ponce, María Eulalia****

Resumen

La educación es esencial para la vida, por lo cual el ser humano, puede lograr a través de ésta, su desarrollo integral, de allí que, teniendo en cuenta esta premisa, este estudio analiza los procesos educativos como catalizadores del desarrollo psicosocial del ser humano. Se abordó una metodología cualitativa, incluyendo entrevistas a cuatro profesionales de la educación a nivel universitario, quienes aportaron sus planteamientos al respecto de la temática, tomando en cuenta la descripción e interpretación de experiencias vividas. Luego de un análisis hermenéutico, los hallazgos indican que los procesos educativos en la universidad pueden influir significativamente en el desarrollo psicosocial de los estudiantes en áreas como la identidad, las relaciones interpersonales, el desarrollo cognitivo y moral, el bienestar emocional, y el desarrollo vocacional y laboral. Las dinámicas en el aula y los métodos de enseñanza pueden impactar en la autonomía, el pensamiento crítico, la autoestima, el trabajo en equipo y las habilidades sociales de los estudiantes. Por lo tanto, se concluye que es necesario implementar metodologías de enseñanza y ambientes educativos que fomenten el trabajo colaborativo, la libre expresión de ideas y la participación de los estudiantes en entornos democráticos, para potenciar su autonomía y competencias sociales.

Palabras clave: Procesos educativos; desarrollo psicosocial; estudiantes; universidad; habilidades sociales.

* Magister en Docencia e Investigación Educativa. Licenciado en Ciencias de la Educación. Especialidad Psicología y Orientación Vocacional. Profesor Titular Agregado a Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales en la Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador. Miembro del Grupo de Investigación "Perspectivas Transdisciplinares de las Ciencias Sociales". E-mail: jhimmy.gutierrez@utm.edu.ec. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2442-5815>

** Doctor en Educación. Magister en Orientación Educativa Vocacional y Profesional. Magister en Gerencia Educativa. Licenciado en Ciencias de la Educación mención Psicología y Orientación Vocacional. Profesor de Segunda Enseñanza. Docente en la Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador. E-mail: marcelo.barcio@utm.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8112-5723>

*** Doctorante en Educación e Innovación en la Universidad de Investigación e Innovación de México. Magister en Trabajo Social, mención Técnicas e Intervención. Licenciada en Trabajo Social. Profesora Investigadora de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales en la Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador. Miembro del grupo de investigación "Sociedad, Intervención y Bienestar". E-mail: maria.salvatierra@utm.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6314-0671>

**** Doctorante en Educación e Innovación en la Universidad de Investigación e Innovación de México. Magister en Educación, mención Enseñanza Básica. Licenciada en Ciencias de la Educación, mención, Psicología Educativa y Orientación Vocacional. Profesora Investigadora de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales en la Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador. Miembro del grupo de investigación "Sociedad, Intervención y Bienestar". E-mail: maria.briones@utm.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6036-5955>

Educational Processes as Catalysts for Human Psychosocial Development

Abstract

Education is essential for life, and through it, human beings can achieve their integral development. Therefore, taking this premise into account, this study analyzes educational processes as catalysts for human psychosocial development. A qualitative methodology was used, including interviews with four university-level education professionals, who contributed their ideas on the subject, taking into account the description and interpretation of lived experiences. After a hermeneutic analysis, the findings indicate that educational processes at the university can significantly influence the psychosocial development of students in areas such as identity, interpersonal relationships, cognitive and moral development, emotional well-being, and vocational and work development. Classroom dynamics and teaching methods can impact students' autonomy, critical thinking, self-esteem, teamwork, and social skills. Therefore, it is concluded that it is necessary to implement teaching methodologies and educational environments that encourage collaborative work, the free expression of ideas and the participation of students in democratic environments, to enhance their autonomy and social competence.

Keywords: Educational processes; psychosocial development; students; university; social skills.

Introducción

Los procesos de cambios que se experimentan en este siglo XXI, donde la sociedad está impregnada de novedades, innovaciones tecnológicas, como la inteligencia artificial, la biodata entre tantas actualizaciones, atractivas, inteligentes y estimulantes, hacen ver la importancia que tiene el ser humano como centro de la acción, de transformación y producción, de allí que, en las instituciones educativas, se requiere cada vez más, asumir que a pesar de todas esas novedades, no se puede obviar el desarrollo del ser humano, como persona que piensa, siente y actúa.

En ese marco de ideas, el desarrollo del ser humano, se visualiza como un proceso complejo de distintas dimensiones, cuyo propósito es lograr calidad de vida de las personas, promoviendo justicia e igualdad social. Esto implica el crecimiento y progreso de las habilidades de las personas durante su vida, al estar consciente que se tiene el potencial de crecer y desarrollarse para poder

desenvolverse en su medio social, donde comparte con pares para vivir y convivir.

En lo concerniente, se asumen algunas interrogantes en cuanto a los tiempos inciertos, vidas inestables (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2022), riesgos y vulnerabilidad que se experimenta, situación que la conciben todos, desde pequeños, mucho más en la adolescencia y la adultez, específicamente cuando la persona está en situación de formación universitaria, y muchas veces no sabe qué hacer, de igual forma, cómo configurar su futuro en un mundo en constante transformación; por ello, se considera que es posible mediante el proceso educativo, catalizar el desarrollo psicosocial de las personas.

Esta posición plantea un hecho importante, porque se observa que cada vez más se le otorga mayor relevancia a lo tecnológico, y dejándose atrás a la persona con sus procesos de desarrollo y crecimiento, cuestión que puede observarse en las aulas de cualquier nivel educativo, y es una situación que llama la atención en el ámbito universitario,

donde la preparación de los estudiantes no puede desvincularse de lo humano, afectivo y emocional, hechos que deben asumir los profesionales encargados de la formación, cuando desempeñan sus roles de facilitadores, orientadores, mediadores, en razón de ejercer sus habilidades para propiciar el crecimiento psicosocial de los jóvenes que atienden.

Al analizar la situación de manera empírica, es posible detectar que los estudiantes universitarios enfrentan varios desafíos psicosociales, que podrían afectar su crecimiento y desarrollo, entre los cuales pueden nombrarse, la salud mental, producto tal vez de las condiciones socio ambientales a las cuales se enfrentan, que influye en su bienestar común, tal como lo exponen Regalado et al. (2023) en su investigación, sobre todo durante y después de la pandemia del COVID-19. De igual manera, manifiestan que se evidencian de manera empírica, distintos factores de protección y riesgo, que podrían incidir en la personalidad y las variables biopsicosociales culturales, así como espirituales, que juegan un papel clave en el éxito o fracaso de estos estudiantes.

Además, otro aspecto que se puede observar es la competitividad académica, obviándose muchas veces ese bienestar psicológico necesario para el crecimiento personal, como lo expresan Silva-Gutiérrez y De la Cruz-Guzmán (2017), quienes opinan que “las competencias profesionales en los alumnos universitarios es un proceso donde interactúan factores tanto de carácter interno como externo, que son inherentes a las instituciones educativas y a las empresariales” (p.8), así como también, la necesidad de muchos estudiantes que deben enfrentarse a trabajos diversos, causándoles estrés (Saldaña et al., 2020). Estos desafíos pueden variar dependiendo de las circunstancias individuales de cada estudiante, por lo cual, las instituciones educativas les deben proporcionar el apoyo necesario para enfrentarse a los mismos.

Por ello, es importante identificar aspectos, tales como saber si ¿los procesos educativos sirven de catalizadores del desarrollo psicosocial de los estudiantes

universitarios?, y ¿Cómo es la actuación de docentes y profesionales educativos, en cuanto al apoyo que se les brinda a los estudiantes para enfrentar estos desafíos? En razón de esto, se plantea como objetivo analizar los procesos educativos como catalizadores del desarrollo psicosocial del ser humano.

1. Fundamentación teórica

1.1. Perspectiva de los procesos educativos desde el desarrollo social

El desarrollo biológico y social de los seres humanos, parte de la familia, que es el núcleo de la sociedad, centro de acción de las personas, desde que nacen, donde comparten con sus padres, hermanos, como seres cercanos de quienes aprenden valores, hábitos, costumbres, conformando un conjunto de aspectos prácticos para desenvolverse en su medio, formarse y actuar de manera autónoma.

Para Fuentes et al. (2022), “las relaciones familiares, los valores y los estímulos socioemocionales son otros de los elementos claves en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en el desarrollo humano” (p. 28); por tanto, se considera que los primordiales elementos comisionados de instituir y desarrollar saberes, son la familia, quien aporta educación informal; y la escuela como formal; pudiendo influir en los procesos de aprendizaje, al ser facilitadores u obstaculizadores del desarrollo de dichos aprendizajes.

En efecto, la familia brinda los estímulos socioemocionales que contribuyen en los aspectos de crecimiento psicosocial del ser humano, mencionando Lastre, López y Alcázar (2018), que aquellos estudiantes que mantienen una relación positiva en la familia también poseen mayores niveles de aprendizaje o mejor rendimiento académico. Esa es la razón por la que las familias educan a sus hijos dando énfasis a la transmisión de principios y valores para poder interactuar con otros, los cuales se convierten en aspectos de carácter físico o material, psicológicos o sociales,

permitiendo la vinculación en la institución educativa con los compañeros, profesores, al establecer relaciones interpersonales y de autorregulación emocional.

Los planteamientos expuestos permiten evidenciar que los procesos de enseñanza-aprendizaje están dirigidos no solo a propiciar conocimientos en los estudiantes, porque muchas de las actividades que se desarrollan dentro y fuera del aula en cualquier escenario educativo, pretende el desarrollo social, con el propósito de fortalecer la parte del ser con el convivir de los seres humanos, durante su formación.

1.2. Perspectiva de los procesos educativos desde el desarrollo educativo

De igual manera, se asume que en las instituciones educativas, el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental para el crecimiento psicosocial de los estudiantes, dándole importancia al papel que juega el docente en esto, mencionando Gordillo (2023), que deben utilizar estrategias para “orientar en la clase para que prevalezcan las emociones positivas, motivar a aprender estrategias de manejo emocional consciente, fomentar la capacidad de atención, escucha, trabajo en equipo, liderazgo en sus estudiantes, que redunden en manifestaciones de bienestar” (p. 426).

La postura del autor citado, indica que, el docente no puede considerar que su compromiso está solo dirigido a impartir actividades para el logro de conocimientos, sino que debe tomar en cuenta su rol de formador en lo social y emocional de sus educandos, por ello, en la práctica educativa, se generan acciones referidas a las experiencias previas de los estudiantes y que existen propósitos y objetivos académicos que guían al docente a realizar sus actividades con orientaciones cognitivas, así como socioemocionales, de manera integral.

En ese sentido, dentro de las instituciones educativas, los docentes utilizan

estrategias que coadyuvan al desarrollo social de los estudiantes, uno de ellos es el aprendizaje cooperativo, que de acuerdo con lo expuesto por Castagnola et al. (2021), “muchas universidades consideraban principalmente las competencias duras como únicas para un estudiante competente, dejando de lado las habilidades blandas que son vitales para la competencia de un profesional” (p. 23), y que son fundamentales para el desempeño en la vida cotidiana, en el ámbito familiar, profesional y laboral.

Por ello, en el ámbito universitario, se realizan actividades donde el estudiante logra la competencia cooperativa, con la cual se desarrollan las relaciones interpersonales con el entorno, además, de responsabilidad, creatividad, ética y capacidad afectiva, tal como lo mencionan Juárez-Pulido, Rasskin-Gutman y Mendo-Lázaro (2019); Compte y Sánchez (2019); y, Olivares et al. (2024), para quienes el aprendizaje cooperativo es un enfoque educativo interactivo donde los estudiantes se agrupan en equipos pequeños para optimizar su aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de procesos cognitivos, análisis crítico y resolución de problemas. Este método promueve el crecimiento de habilidades sociales, fomenta la inclusión y ayuda a disminuir el acoso en la institución universitaria.

1.3. Perspectiva de los procesos educativos desde el desarrollo emocional

El individuo es un ser biopsicosocial, cargado de elementos afectivos y emocionales importantes para aceptarse, comprenderse e interactuar con los demás, por ello, dentro del ambiente familiar, de manera informal, va conformando conceptos concretos y abstractos que permiten su determinación emocional, entre los cuales están los valores, que según manifiestan Reyes y Hernández (2019), “existen en el individuo como formaciones motivacionales de la personalidad y orienta su actuación hacia la satisfacción de sus

necesidades” (p. 3); por eso se espera que, un estudiante universitario sea responsable y conciba que debe actuar de manera consciente, comprometido con su crecimiento y desarrollo.

Ahora bien, el docente, en su rol de orientador, mediador, facilitador y modelo, su accionar debe estar direccionado a evaluar los cambios que se vayan generando en los estudiantes universitarios, de manera que puedan evidenciar sus progresos, según sus fortalezas pero también, sus limitaciones, y analizar el porqué de sus fracasos; y para medir el impacto de los procesos educativos en su desarrollo psicosocial, debe hacerse a través de la evaluación cuantitativa y cualitativa, evidenciando el logro de sus competencias, que coadyuvan a generar acciones para seguir adquiriendo las habilidades y actitudes necesarias para su buen desempeño.

Estas posiciones indican que los docentes durante el proceso educativo, deben asumir propósitos para el logro de competencias conceptuales, comportamentales y actitudinales en sus estudiantes, tienen en cuenta la relevancia de la formación integral que pretende el desarrollo del ser, saber, hacer y convivir, donde los principios, valores, las emociones, se hacen pertinentes y se asumen en la ejecución de las distintas actividades de la práctica educativa en el escenario universitario.

2. Metodología

Para el desarrollo de este estudio, se consideró la metodología cualitativa, caracterizada según Piña-Ferrer (2023) por abordar los significados, las acciones de los individuos y la manera cómo éstos se vinculan con otras conductas propias de la comunidad; además, que conlleva a explicar los hechos sociales, buscando la manera de comprenderlos; así también, apoyo teórico a interpretar y comprender la intersubjetividad como formas de obtener la verdad de la realidad, la interpretación de la forma de pensar del sujeto, quien da la información y actúa como ser pensante y participativo en la interpretación de su realidad.

La técnica empleada fue la entrevista, que permitió obtener las percepciones de los actores, teniendo en cuenta la posición de profesores, en este caso su papel en el plano socioeducativo; y luego de solicitar su apoyo al estudio, fueron cuatro (4) profesionales quienes de manera voluntaria accedieron a ser entrevistados; además de estar involucrados con el proceso educativo en el contexto universitario de la Universidad Técnica de Manabí (UTM), en Ecuador, respondiendo a una entrevista estructurada, considerado como insumo primordial en la construcción de los marcos de referencia a partir de la verbalización asociada libremente.

En cuanto al análisis de las respuestas aportadas, se consideró el método hermenéutico sustentado en la interpretación, donde el discurso del sujeto en estudio brinda información sobre el fenómeno, al interpretar según lo explica Hermida y Quintana (2019), “el investigador se involucra en un proceso dialéctico en el que explora la historia del texto, reflexiona focalizando la atención entre el texto y las estructuras de pensamiento del investigador, dialoga con el texto” (p. 79), por tanto, es una habilidad que mediante el diálogo se guía a través de la comprensión, esto hace que se pueda considerar lo que piensa el interlocutor, aunque no se esté de acuerdo con él o ella, con lo que se logra en entendimiento.

3. Resultados y discusión

Se procedió a entrevistar a cuatro (4) profesionales involucrados con el proceso educativo (E1, Licenciado en Ciencias de la Educación Especialidad Psicología y Orientación Vocacional; E2, Licenciado en Ciencias de la Educación Especialidad Psicología y Orientación Vocacional; E3, Licenciada en Ciencias de la Educación mención Psicología Educativa y Orientación Vocacional; y, E4, Licenciada en Trabajadora Social), todos profesores en la institución UTM de Ecuador, quienes, con sus aportes, permitieron extraer elementos importantes al respecto de los procesos educativos como

catalizadores del desarrollo psicosocial humano.

Al analizar los resultados del Cuadro 1, los cuatro (4) entrevistados estuvieron de acuerdo en considerar que, existen una diversidad en los factores que influyen dentro de los procesos educativos en el desarrollo psicosocial de los estudiantes universitarios, tomando en cuenta que el tipo de crianza de estos, coadyuva a servir de soporte, positivo o

negativo, según haya sido la formación en su hogar y su medio social, para poder enfrentar las distintas situaciones en el ámbito educativo, encontrando concordancia con el postulado de Malander (2016), quien considera que los estilos de crianza no solo tienen impacto en los aspectos psicológicos, sino también, tienen influencia en el desempeño académico y en su desarrollo.

Cuadro 1
Influencia de los procesos educativos en el desarrollo psicosocial de los estudiantes universitarios

Entrevistados	Respuesta	Categorías emergentes
E 1	Yo considero que los factores de alguna otra manera intervienen, o influyen a través de la idiosincrasia , de cómo ha sido el tipo de crianza de los estudiantes, en su momento de acuerdo al contexto, el sector también o de dónde vienen, influye mucho para que ellos asuman este que hacer educativo, que muchas veces no es fácil. Entonces ellos tienen que enfrentar un sinnúmero de situaciones , más que todo para poderse adaptar a ese proceso educativo.	Tipo de crianza, enfrentar un sinnúmero de situaciones
E 2	Los procesos educativos en la universidad pueden influir significativamente en el desarrollo psicosocial de los estudiantes, y este puede estar enfocado de diversas maneras; desde la identidad y el autoconcepto, las relaciones interpersonales, desde el desarrollo cognitivo, el desarrollo moral, el bienestar emocional, el punto de vista del desarrollo vocacional y laboral. Los procesos educativos en la universidad tienen un impacto significativo en el desarrollo psicosocial de los estudiantes al influir en su identidad, relaciones interpersonales, desarrollo cognitivo, moral bienestar emocional, y desarrollo vocacional y laboral.	Influencia en su identidad, relaciones interpersonales, desarrollo cognitivo, moral bienestar emocional, y desarrollo vocacional y laboral.
E 3	Dentro de lo que concierne la pregunta desde mi perspectiva, como docente, considero que los procesos educativos influyen de manera profunda en lo que es el desarrollo psicosocial de los estudiantes universitarios, cabe recalcar que las formas en que se organiza la enseñanza, las dinámicas dentro del aula y los métodos que los profesores aborden, estos de aquí van a impactar fuertemente en aspectos como lo que es la autonomía, el pensamiento crítico, la autoestima, el trabajo del equipo y las habilidades sociales de los alumnos. Es de considerar que una educación activa y participativa va a fortalecer siempre el crecimiento de estas áreas. Así mismo, los contenidos y las competencias que se buscan desarrollar mediante lo que es el currículum educativo modelan en buena medida la visión del mundo, lo que es el sistema de valores y la identidad que los jóvenes van ahí construyendo durante su formación universitaria.	Impactan fuertemente en aspectos como lo que es la autonomía, el pensamiento crítico, la autoestima, el trabajo del equipo y las habilidades sociales de los alumnos. Sistema de valores y la identidad
E 4	Considero que influyen en la adquisición y desarrollo de las habilidades sociales, en la interacción y las relaciones sociales que se gestan en el ámbito educativo entre pares. Debido a que, en el contexto educativo más allá de ejecutarse procesos de enseñanza-aprendizaje, también de despliegan un sinnúmero de escenarios sociales, permitiéndoles de esta manera, los estudiantes pueden adquirir, desarrollar y perfeccionar múltiples habilidades sociales, y valores.	Adquirir, desarrollar y perfeccionar múltiples habilidades sociales, y valores.

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de la entrevista.

Asimismo, los resultados confirman lo expuesto por Fuentes et al. (2022), para quien, las relaciones familiares son elementos clave en los procesos de enseñanza - aprendizaje, así como en el desarrollo humano, teniendo en cuenta que los procesos educativos influyen en su identidad, relaciones interpersonales, desarrollo cognitivo, moral, bienestar emocional, desarrollo vocacional y laboral.

Esta posición concuerda con el planteamiento de Barrios, Peña y Cifuentes (2019), quienes consideran que existe relación entre emociones con los procesos educativos en el aula, por cuanto, las experiencias educativas se especifican en las relaciones entre actores educativos, el desarrollo de su identidad, la autonomía de sus experiencias de formación; además, consideran que, las prácticas educativas se puntualizan en las acciones de enseñanza y aprendizaje.

Es relevante cómo los entrevistados manifiestan que desde su percepción profesional, los procesos educativos en el desarrollo psicosocial de los estudiantes universitarios influyen en “el sistema de valores y principios”,

lo cual es similar a lo expuesto por Reyes y Hernández (2019), al manifestar que los valores se forjan en la familia, apoyándose de entidades educativas para lograr una buena cimentación integral de la persona, pero no solo estos son los responsables, sino también la religión, los amigos y todo aquello que los rodea, siendo los valores de respeto y honestidad, los de mayor importancia en cualquier situación de la vida cotidiana y es grato saber que estos los tengan jerarquizados como los más primordiales.

En las respuestas de los entrevistados con respecto a la pregunta referida a: ¿Qué estrategias pedagógicas considera, pueden ser más efectivas para fomentar el crecimiento psicosocial en el entorno universitario?, en el Cuadro 2, todos estuvieron de acuerdo en considerar el aprendizaje cooperativo, porque permite que los estudiantes trabajen en equipo y se ayuden de manera solidaria en cuanto a sus procesos de aprendizaje, así como a las situaciones socio emocionales que puedan presentarse, lo cual favorece según lo expresa el entrevistado 2: El apoyo emocional y el bienestar estudiantil desde esta perspectiva.

Cuadro 2 Estrategias pedagógicas efectivas para fomentar el crecimiento psicosocial en el entorno universitario

Entrevistados	Respuesta	Categorías emergentes
E 1	Considero que es importante que como docente tratemos de buscar la manera de que se, más que todo se tumbe esa brecha, a veces entre los que más saben y los que menos saben, tratar más bien de generar relaciones interpersonales, buscar estrategias grupales para que a través de esto ellos puedan compaginar de mejor manera y lógicamente la parte, la motivación del docente va a ser fundamental.	Generar relaciones interpersonales, buscar estrategias grupales.
E 2	Existen diversas estrategias pedagógicas que pueden ser efectivas para fomentar el crecimiento psicosocial en el entorno universitario. Podríamos citar los siguientes, el aprendizaje activo y participativo que promueve actividades que requieran la participación activa de los estudiantes. Otro ejemplo podría ser la mentoría y tutoría , establecer programas de mentoría o tutoría entre estudiantes y profesores que pueden proporcionar un espacio seguro para que los estudiantes desarrollen relaciones significativas. Así mismo también podría decir que estarían las reflexión y autoevaluación , que viene a ser integrar actividades de reflexión y autoevaluación en el plan de estudio que permite a los estudiantes revisar su progreso académico y personal, y es muy importante considerarlo. También podría decir que el aprendizaje experiencial , desde la experiencia proporcionar oportunidades para que el aprendizaje como pasantías, prácticas profesionales, proyecto de investigación, servicios comunitarios, etcétera, etcétera. Otro de los puntos sería el fomento de la diversidad y la inclusión .	Aprendizaje activo y participativo. mentoría y tutoría. Reflexión y autoevaluación. Aprendizaje experiencial. Fomento de la diversidad y la inclusión.

Cont... Cuadro 2

E 3	<p>El aprendizaje basado en proyectos colaborativos, es significativo, puesto que permite trabajar en equipo para resolver problemas reales dentro de lo que es su contexto, y desde juego que promueve habilidades sociales fundamentales, cómo lo que es la empatía, la comunicación asertiva, liderazgo y ciudadanía, otro aspecto sería lo que es la gamificación, el uso de juegos mecánicos, ¿no?, hace que estos estudiantes puedan potenciar lo que es la motivación, la participación y la competencia sana para poder obtener esos beneficios y psicosociales; otro aspecto podría ser las simulaciones de contextos profesionales ya sea mediante estudios de casos, juegos de roles, pasantías, bueno entre otras.</p>	<p>Aprendizaje basado en proyectos colaborativos. Empatía, la comunicación asertiva, liderazgo y ciudadanía</p>
E 4	<p>Existen múltiples estrategias pedagógicas diseñadas para fomentar el crecimiento psicosocial en el entorno universitario, sin embargo, considero que el aprendizaje cooperativo es una estrategia muy significativa para fomentar el crecimiento psicosocial de los estudiantes, por cuanto les permite desarrollar habilidades de forma individual y colaborativa; un ejemplo de ello, y lo traigo a colación dado que lo aplico con mis estudiantes es realizar trabajos en equipos a través de la metodología de las 5 C (comunicación, coordinación, confianza, complementariedad y compromiso), garantizando la adquisición de habilidades sociales, y contribuyendo al control de las emociones.</p>	<p>Aprendizaje cooperativo. Trabajos en equipos a través de la metodología de las 5 C (comunicación, coordinación, confianza, complementariedad y compromiso)</p>

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de la entrevista.

La respuesta coincide con los postulados de Gordillo (2023), para quien “el bienestar emocional permite lograr un equilibrio físico, mental y emocional, que posibilita gozar de una vida plena y hacer frente a los problemas de manera positiva” (p. 414), y esto se interrelaciona con el control al fracaso para lograr las metas, situación que debe enfrentarse durante el proceso educativo para orientar los comportamientos de los estudiantes universitarios.

En ese marco de ideas, al referirse a la estrategia de aprendizaje cooperativo, los entrevistados, concuerdan al tener en cuenta que la educación no solo se trata de adquirir conocimientos académicos, sino también de desarrollar habilidades sociales y emocionales consideradas esenciales para el crecimiento psicosocial, teniendo en cuenta que la interacción entre docente-estudiantes, otorga una excelente comunicación, que favorece el proceso.

En efecto, menciona Pacheco (2018), que las 5c son las bases del trabajo en equipo, necesarias para tener éxito y lograr las metas propuestas, y para eso se tienen que realizar las tareas o actividades, donde la interacción

entre los integrantes hará posible que los diversos pensamientos surjan mientras se está desarrollando, y también comprensión para la adecuada funcionalidad de lo que es el equipo de trabajo.

Por ello, se asume que la educación puede ser un catalizador para este crecimiento y desarrollo, proporcionando un entorno donde los individuos pueden aprender y desarrollarse de manera integral, de allí que esto sea similar al planteamiento de Sánchez-Miguel et al. (2020), al considerar que el aprendizaje cooperativo como estrategia, es una metodología centrada en el estudiante, la cual favorece el desarrollo de capacidades, y se logra al ejecutar acciones en grupo, conformando equipos de trabajo para proyectos colectivos, donde cada integrante es responsable pero el compromiso por aprender es de todos, y por ello, es muy importante, diseñar un ambiente de aprendizaje inclusivo que celebre la diversidad en todas sus formas y promueva el respeto mutuo y la equidad como elementos psicosociales.

Al interpretar las respuestas de los entrevistados con respecto a: ¿Cómo se puede medir el impacto de los procesos educativos en el crecimiento psicosocial de los estudiantes

universitarios?, el entrevistado 1, expresó que era muy importante que los estudiantes estuvieran motivados en querer aprender (ver Cuadro 3), evidenciando esto que, al

ser personas maduras, están ya en el proceso individual de generar acciones para alcanzar el éxito.

Cuadro 3
Medir el impacto de los procesos educativos en el crecimiento psicosocial de los estudiantes universitarios

Entrevistados	Respuesta	Categorías emergentes
E1	Yo considero el deseo de querer aprender , es un punto importante, se mide lógicamente también en base a los resultados que el estudiante día a día va generando y también cuando da su evaluación, más que toda de manera cuantitativa. Pero mucho más que eso, es la parte cualitativa, la parte de la observación. Cuando, repito, el estudiante tiene el deseo, tiene las ganas y hay esa motivación intrínseca de querer salir adelante a pesar de las diversas adversidades que pueda tener.	Querer aprender. Motivación intrínseca
E2	Medir el impacto de los procesos educativos en el crecimiento psicosocial de los estudiantes universitarios es un desafío muy complejo, debido a la naturaleza multifacética y subjetiva del desarrollo psicosocial , pero, existen varias estrategias y herramientas que pueden utilizarse para evaluar este impacto. Como un ejemplo podríamos citar las encuestas y cuestionarios, las entrevistas individuales y grupales, está la observación directa, también podríamos agregar a los portafolios de aprendizaje, las evaluaciones de desempeño académico y personal , y también podría haber una especie de análisis de retención y graduación. Esto es importante examinar las tasas de retención y graduación de los estudiantes que pueden ofrecer información sobre su capacidad para adaptarse y tener el éxito en el entorno universitario, lo que puede estar relacionado con su crecimiento psicosocial. Es importante combinar múltiples enfoques de evaluación, tanto cuantitativos, como cualitativo para obtener una comprensión completa del impacto de los procesos educativos en el crecimiento psicosocial de los estudiantes universitarios.	Naturaleza multifacética y subjetiva del desarrollo psicosocial. Mediante encuestas y cuestionarios, las entrevistas individuales y grupales, está la observación directa, también podríamos agregar a los portafolios de aprendizaje, las evaluaciones de desempeño académico y personal. Enfoques de evaluación, tanto cuantitativos, como cualitativo
E3	Dentro de esta, aquí puedo decir que las evaluaciones psicométricas pueden ser aplicadas, puesto que estas pruebas estandarizadas al inicio y al final de determinados ciclos educativos para medir dimensiones de desarrollo personal y social mediante indicadores cuantos activos van a permitir, en su momento conocer un poco más de lo que es la autoestima, la adaptabilidad y habilidades sociales, razonamiento moral, pues entre otros. Es importante porque también se considera lo que es la evaluación cualitativa, puesto que al utilizar técnicas como lo que es la observación participante, grupos focales, análisis documental de trabajo, de los estudiantes o entrevistas abiertas para poder obtener información descriptiva detalladas sobre transformaciones y actividades interactivas, narrativas y personales, el estudiante en sí, pues va a poder desarrollarse o expresarse como tal. Otro aspecto también podría hacer la investigación acción educativa , aquí se va a poder diseñar o intervenir pedagógicamente de forma específica para poder luego analizar sistemáticamente sus efectos antes, durante, después y mediante lo que son las herramientas mixtas. Así mismo, también se puede hacer uso de lo que es el estudio de casos, analizar profundamente mediante múltiples técnicas de proceso formativo de una pequeña muestra de estudiantes que durante su vida universitaria han podido comprender las diferentes transformaciones psicosociales.	Evaluaciones psicométricas. Evaluación cualitativa, puesto que al utilizar técnicas como lo que es la observación participante, grupos focales, análisis documental de trabajo, de los estudiantes o entrevistas abiertas. Investigación acción educativa. Estudio de casos.

Cont... Cuadro 3

E 4	Existen muchas, técnicas, instrumentos o herramientas de evaluación que nos permiten medir el impacto de los procesos educativos en el crecimiento psicosocial de los estudiantes, ya sean estos cuantitativos, por ejemplo la aplicación de encuesta, con el diseño de un cuestionario (mediante un estudio comparado entre estudiantes que se encuentran estudiando en una unidad académica, y estudiantes que no estén dentro del sistema educativo), o cualitativo a través del desarrollo de entrevistas, grupos focales, entre otros.	Cuantitativos y cualitativos.
-----	---	-------------------------------

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de la entrevista.

Esa posición concuerda con el postulado teórico de Álvarez y Rojas (2021), quienes explican que la motivación intrínseca con esa intención de aprender, “proviene del interés personal del individuo, es decir, encontrar la satisfacción en la actividad disfrutando del proceso” (p. 20), y se ve reflejada en esta investigación debido al deseo de crear, de estudiar, de adquirir conocimientos y habilidades.

Además, todos estuvieron de acuerdo en exponer que debe hacerse a través de la evaluación cuantitativa y la cualitativa, coincidiendo con Pizarro y Gómez (2018), quienes sostienen que, “los docentes afirman que de acuerdo a un determinado momento del proceso de enseñanza – aprendizaje, se aplica tanto la evaluación cualitativa como cuantitativa, generándose dentro de la misma práctica, una alternativa mixta” (p. 230), donde se valoren competencias blandas y duras.

Para Ahmed, Ali y Shah (2019), la evaluación cuantitativa con la sumativa contribuye a mejorar el desempeño de los estudiantes, pero debe plantearse la evaluación integrada propiciando “la innovación tanto a nivel de evaluación cuantitativa como cualitativa” (p. 115), y dentro de un enfoque de la enseñanza aprendizaje basado en el desarrollo de competencias, al considerar los conocimientos, las habilidades, las actitudes, y otros elementos, que requieren de ambos enfoques, y permiten al docente conocer más a los estudiantes y con esto, programar estrategias que se adecuen a sus necesidades, intereses, expectativas.

De igual manera, los entrevistados manifiestan la importancia de utilizar distintas

técnicas e instrumentos, abarcando todas las posibilidades para medir el impacto del proceso educativo en el crecimiento psicosocial de sus estudiantes, de allí, que sea la evaluación formativa la más adecuada, considerando Muñoz y Soliz (2021), que debe ser “una evaluación integradora y democrática” (p. 11), convirtiéndose en un desafío para los docentes quienes deben detectar a través de esta, los cambios que contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, a la par de la evaluación, de allí, la necesidad de integrar lo cuantitativo y cualitativo.

En efecto, es esencial recordar que la cuantificación adquiere relevancia cuando se combina con una descripción y análisis de lo que se ha aprendido, esto permite a los participantes en el ámbito educativo tomar decisiones más informadas que benefician el proceso de enseñanza y aprendizaje, para identificar el impacto en los estudiantes en beneficio de su desarrollo psicosocial.

Puede observarse en el Cuadro 4 que, para los entrevistados, el docente y el personal administrativo en las instituciones universitarias, cumplen un papel fundamental para facilitar el desarrollo psicosocial de los estudiantes a través de los procesos educativos, concordando con Casasola (2020), quien considera necesario “la actuación directa del profesorado en el aula y los procesos de observación, de reflexión y de análisis sobre la propia práctica docente y creencias pedagógicas de los profesores, pueden influir en el aprendizaje de los estudiantes” (p. 48). y por ello, la comunicación, comprensión, empatía deben propiciar dentro del ámbito universitario.

Cuadro 4

Papel de los profesores y el personal de la universidad en facilitar el desarrollo psicosocial de los estudiantes a través de los procesos educativos

Entrevistados	Respuesta	Categorías emergentes
E 1	<p>Considero que los docentes y el personal a nivel de la Universidad jugamos un papel fundamental. Más que todo, tenemos que entender que como antes aquí que estamos preparando a las personas, no solamente es transmitir conocimiento, sino más bien transmitir esa parte humana, valores donde el estudiante vea que existe una armonía, no nos olvidemos que el proceso educativo es una segunda casa para toda persona que asiste desde lo inicial, desde la primaria, secundaria, y más que todo en el proceso superior, que ellos sientan que estamos aquí, no como docentes, sino más bien como personas que estamos prestos a ayudar a los indiferentes, entonces nosotros los docentes deberíamos entender que estamos trabajando no con objeto, sino con sujetos, personas que son sumamente importantes y que son seres humanos que también sienten.</p>	Papel fundamental.
E 2	<p>Los profesores y el personal de la Universidad desempeñan roles fundamentales en facilitar el crecimiento psicosocial de los estudiantes a través de los procesos educativos. Algunos de los roles claves que intervienen pues, podríamos citar el modelado de comportamiento, apoyo emocional y asesoramiento, el fomento de un ambiente de aprendizaje inclusivo, el FICBAA Constructivo y orientación personalizada, el diseño de estrategias pedagógicas efectivas, referencias y recursos de apoyo., así como conectar a los estudiantes con los recursos de los apoyos adicionales.</p>	Roles fundamentales en facilitar el crecimiento psicosocial de los estudiantes a través de los procesos educativos
E 3	<p>Bien, el rol es de ser facilitadores de aprendizaje significativos que estos de aquí puedan conectar el saber académico con el mundo real y desde luego la experiencia de vida de los estudiantes. Esto de aquí es fundamental para poder desarrollar pensamiento crítico y la visión del mundo y los valores éticos ante los estudiantes. Así mismo, otro rol sería implementar metodologías de enseñanzas y ambientes educativos que estimulan el trabajo colaborativo, la libre expresión de ideas y la participación activa de los estudiantes entornos democráticos que puedan potenciar su autonomía y competencia sociales.</p>	Ser facilitadores de aprendizaje significativos que estos de aquí puedan conectar el saber académico con el mundo real y desde luego la experiencia de vida de los estudiantes.
E 4	<p>El rol desempeñado tanto por docentes como por el personal administrativo de las universidades, en el crecimiento psicosocial de los estudiantes es el de ser formadores, gestores, facilitadores, mentores, mediadores, entre otros. Cabe recalcar que, el papel que desempeñen los mismos dentro del ámbito académico dependerá mucho de las situaciones de la realidad social en la que se encuentren, sin embargo, algunos de los que puedo enunciar son los ya mencionados.</p>	Ser formadores, gestores, facilitadores, mentores, mediadores, entre otros.

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de la entrevista.

Por lo tanto, el docente y el personal universitario deben cumplir con un papel facilitador, orientador, mediador del desarrollo psicosocial de los estudiantes, propiciando el control del fracaso y el logro de metas. pues es importante que esta dependencia integre los servicios de apoyo emocional y bienestar estudiantil como asesoramiento psicológico, servicios de salud mental que hoy en día pues lo requieren de una manera urgente los estudiantes, coincidiendo esto con la postura

de Gordillo (2023), en cuanto a la necesidad de fortalecer la inteligencia emocional, las habilidades que permiten mantener una comunicación afectiva dentro del entorno donde se desenvuelve el estudiante para mejorar las relaciones interpersonales.

Esa postura implica que el bienestar emocional en el siglo XXI se ha convertido en la base del desarrollo personal del ser humano. También podría decirse que se puede abordar una especie de retroalimentación constructiva

como lo exponen Abad-Lezama et al. (2023), porque al ser “formativa debe reflejarse como una estrategia cotidiana en la acción educativa” (p. 2), y, sobre todo orientación personalizada, por cuanto, al proporcionar retroalimentación desde un punto de vista constructivo, dando orientación personalizada a los estudiantes sobre su desempeño académico y su desarrollo personal, se puede fomentar la autoeficacia, la motivación y también la persistencia en el logro de metas.

Por ello, el docente en su tarea de orientar, puede brindar retroalimentación oportuna y positiva sobre el desempeño y los acontecimientos de los estudiantes y así mismo, ser mentores que acompañen tanto los procesos académicos como los personales, puesto que los jóvenes muchas veces, al darles consejos, orientándolos, pueden mejorar su

bienestar integral, y en efecto, según Dolorier et al. (2022), tiene efectos positivos cuando es claro, preciso y guarda coherencias con los objetivos de la tarea y actividades que el estudiante ejecuta.

En efecto, los procesos educativos pueden contribuir a manejar y optimizar los desafíos psicosociales y emocionales, que los estudiantes universitarios pueden enfrentar durante sus estudios, situación que, según los entrevistados, los ayuda a superar, afrontar, afirmarse dentro de los diferentes contextos del quehacer educativo superior, a ser resilientes, para querer hacer las cosas de manera positiva, tal como se muestra en el Cuadro 5, lo cual implica que dentro de los procesos educativos se promuevan las habilidades blandas de manera de fortalecer la inteligencia emocional, la resiliencia y el empoderamiento.

Cuadro 5

Ayuda de los procesos educativos a manejar y optimizar los desafíos psicosociales y emocionales que pueden enfrentar durante sus estudios

Entrevistados	Respuesta	Categorías emergentes
E 1	Bueno, es importante que, si bien es cierto como les indique ante, ahí van a haber muchos desafíos, el estudiante desde que ingresa la universidad o desde que tiene en mente ingresar la universidad, lo piensa de otra manera. En este caso, yo les digo a mis estudiantes cuando aquí no hay un rango de edad, aquí la universidad te involucra con personas tanto de tu edad como personas de 30, 40, personas casadas, personas separadas, madres solteras, entonces aquí no se ve esa parte de exclusión, más bien inclusión, y ellos lógicamente como estudiantes tienen que superar, enfrentar, afirmarse dentro de los diferentes contextos que al final estamos dentro del quehacer educativo superior. Va haber momentos que al final estudiante se van a desanimar porque se saca una mala nota, pero bueno, ahí viene la parte, ser resilientes, a enfrentar a desafiar el tiempo y lógicamente a querer hacer las cosas de la manera muy positiva. Entonces, en esos procesos lógicamente el estudiante tiene que estar muy preparado para seguir adelante.	Estudiantes tienen que superar, enfrentar, afirmarse dentro de los diferentes contextos que al final estamos dentro del quehacer educativo superior. Resilientes, enfrentar a desafiar el tiempo y lógicamente a querer hacer las cosas de la manera muy positiva.
E 2	Los procesos educativos pueden desempeñar un papel importante en ayudar a los estudiantes universitarios a manejar y optimizar los desafíos psicosociales y emocionales que puedan enfrentar durante sus estudios de diversas formas. Es por eso que se debe de generar conciencia y educación dentro de los procesos educativos que pueda aumentar esa conciencia sobre los desafíos psicosociales y emocionales comunes que enfrentan los estudiantes Universitarios; como el estrés académico, la ansiedad, la soledad, la presión social y la gestión del tiempo. No debemos dejar también lo que es la promoción de la salud mental y el bienestar, hoy en día los procesos educativos pueden incluir componentes que promuevan la salud mental y el bienestar entre los estudiantes, como la incorporación de prácticas de autocuidado en el currículo, la promoción de estilos de vida saludables, la creación de espacios seguros para la expresión emocional y la promoción de búsqueda activa de ayuda cuando sea necesario, esto tiene que ir ligado de la mano con el momento de las relaciones de apoyo.	Manejar y optimizar desafíos psicosociales y emocionales que puedan enfrentar durante sus estudios de diversas formas. Estrés académico, ansiedad, soledad, la presión social y la gestión del tiempo.

Cont... Cuadro 5

E3	Puede ser, promoviendo el autoconocimiento, mediante lo que es, actividades de reflexión, evaluaciones, de lo que es la personalidad, debates, entre otros. Que estos de aquí permitan identificar sus fortalezas y áreas de mejora para poder pedir ayuda, si el caso lo amerita, asimismo, enseñando habilidades blandas como lo que son la inteligencia emocional, comunicación asertiva, resolución de conflictos y trabajo en equipo mediante talleres y dinámicas grupales. Otro aspecto sería fomentando lo que es la creación de redes de apoyo, impulsando la colaboración, tutorías, círculos de estudios, todo esto de aquí, que pueda constituir un sistema de soporte emocional frente a las diferentes adversidades. Y también podría decir que capacitando el personaje docente para que sepan detectar e intervenir pedagógicamente en favor de los estudiantes vulnerables.	Promoviendo el autoconocimiento, mediante lo que es, actividades de reflexión, evaluaciones, de lo que es la personalidad, debates. Enseñando habilidades blandas como lo que son la inteligencia emocional, comunicación asertiva, resolución de conflictos y trabajo en equipo.
E4	Les ayuda significativamente, debido a que, es en el contexto educativo donde los estudiantes experimentan diversas situaciones, ya sea en el aula de clases, por ejemplo; con trabajos en equipos o grupales, como también en la vinculación con la sociedad o las prácticas preprofesionales, donde ellos cuentan con un guía que es el docente, quién le brinda esta formación en habilidades sociales, como también les enseña a tener un mayor control de sus emociones, a través de las diversas técnicas o estrategias educativas. Entonces al tener todo este cúmulo de información y asesoramiento, ya sea que lo hayan obtenido por medio de ejercicios prácticos o por aprendizaje por observación, ellos ya cuentan con una base de información referencial, sobre cómo actuar ante situaciones adversas o desafíos.	Trabajos en equipos o grupales, como también en la vinculación con la sociedad o las prácticas preprofesionales, donde ellos cuentan con un guía que es el docente

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de la entrevista.

Al respecto, expresan Estrada y Mamani (2020), que cuando los estudiantes alcanzan un bienestar psicológico, “se valoran como personas únicas e importantes, capaces de poder enfrentar las situaciones que se les presenten” (p. 62), por tanto, mientras tengan un alto nivel de bienestar psicológico, mostrarán una mayor capacidad de resiliencia frente a las dificultades que les ocurra en su vida.

De igual manera, para los entrevistados, una de las estrategias que contribuyen en la optimización de los desafíos psicosociales y emocionales que pueden enfrentar los estudiantes durante sus estudios, es en relación con el trabajo en equipo, señalando Soria-Barreto y Cleveland-Slimming (2020), es una habilidad que abarca la comprensión, los fundamentos y las ideas de las responsabilidades y de cómo opera un equipo productivo. Incluye el conjunto de capacidades y conductas requeridas para llevar a cabo las responsabilidades de manera efectiva, así

como las actitudes correctas de cada integrante del equipo que fomentan un desempeño de equipo eficiente.

Así, se logra el desarrollo de la comunicación, la práctica de valores sociales asociados a la integridad, honestidad, colaboración, compartir ideas e información libremente, fomentándose el aprendizaje cooperativo con las distintas técnicas y actividades que la contienen, lo cual favorece la autonomía, la confianza y compromiso con su proceso educativo y social, por ello, Guillén (2021) expresa que, “los agentes que se implican en la acción, requieren de habilidades para aplicarla en la práctica en su intervención” (p. 329), y esto favorece su relación con la gente, les da credibilidad al brindarle el apoyo y la orientación necesaria para lograr los cambios pertinentes de manera individual, grupal o comunitaria.

Por lo tanto, es importante el desarrollo de las habilidades de afrontamiento, debido a que, los procesos educativos pueden incluir el

desarrollo de estas habilidades que favorezcan a los estudiantes a manejar los desafíos psicosociales y emocionales como técnicas de manejo del estrés, habilidades de resolución de problemas, estrategias de afrontamiento positiva y técnica de autocontrol emocional, sin dejar atrás el apoyo emocional y asesoramiento, lo que involucra integrar servicios de apoyo emocional y asesoramiento en el entorno educativo que pueden proporcionar a los estudiantes un lugar seguro para expresar sus emociones, recibir orientación personalizada y aprender estrategias para afrontar situaciones emocionales y psicosociales.

Conclusiones

Los resultados obtenidos evidencian que, de acuerdo a la posición de los entrevistados, los procesos educativos en el desarrollo psicosocial de los estudiantes universitarios van a permitir integrar mejor la identidad profesional emergente del estudiante, teniendo en cuenta los proyectos artísticos y culturales que logran conectar de forma integral muchas dimensiones socioemocionales y facilitan los canales de expresión y descubrimiento personal. Otro aspecto importante, es el desarrollo de grupos de discusión o tutorías grupales, puesto que, estos contribuyen a la promoción de la reflexión colectiva y la construcción de ciudadanía crítica mediante el debate argumentado entre pares, propiciando el pensamiento crítico y creativo.

Además, es fundamental entre los procesos educativos que pueden facilitar el desarrollo psicosocial de los universitarios, la formación de redes de apoyo entre ellos, así como, hacer evaluación y seguimiento de su bienestar psicosocial, para identificar las áreas y las necesidades, y al mismo tiempo ajustar las intervenciones según sea necesario, donde docentes, psicólogos educativos, clínicos, trabajadores sociales, entre otros, pueden intervenir y ofrecer sus estrategias de orientación.

En cuanto al rol de los profesores y el personal de la universidad, desempeñan

un papel crucial para facilitar el desarrollo psicosocial de los estudiantes, a través de los procesos educativos, al ofrecer apoyo emocional, modelar comportamientos positivos, fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo, proporcionar retroalimentación de una manera constructiva, diseñar estrategias pedagógicas efectivas y propiciar la comunicación asertiva y empática con ellos.

Por lo tanto, es necesaria la preparación de los docentes universitarios en esta área psicosocial, para brindarle asistencia, orientación al estudiante en todo momento, uniendo lo académico (los contenidos) con el desarrollo de habilidades blandas o socio emocionales que coadyuvan al crecimiento de estos estudiantes, teniendo en cuenta el papel relevante que tienen en el desarrollo de ellos, formándose más en la parte humana para contar con las herramientas y estrategias necesarias para guiar y orientar el proceso educativo.

Es importante acotar que en el desarrollo del estudio, se observó que no siempre los profesionales encargados del proceso educativo en el escenario universitario, están dispuestos a participar en este tipo de estudio cualitativo, por lo cual, se sugiere en investigaciones futuras, realizarlo bajo el enfoque cuantitativo con encuesta y así, contar con una población mayor con la cual se obtenga información que pueda ser generalizada, logrando así tener un aporte más preciso para tomar medidas estratégicas al respecto de la temática abordada.

Referencias bibliográficas

- Abad-Lezama, I., Pantigoso-Leython, N., Jara-Llanos, G. S., y Colina-Ysea, F. J. (2023). Retroalimentación y trabajo en equipo en estudiantes universitarios de una universidad nacional de Lima Metropolitana. *Desde el Sur*, 15(3), e0041. <https://doi.org/10.21142/DES-1503-2023-0041>
- Ahmed, F., Ali, S., y Shah, R. A. (2019). Exploring variation in summative

- assessment: Language teachers' knowledge of students' formative assessment and its effect on their summative assessment. *Bulletin of Education and Research*, 41(2), 109–119. https://pu.edu.pk/images/journal/ier/PDF-FILES/9_41_2_19.pdf
- Álvarez, J. A., y Rojas, J. D. J. (2021). La motivación en el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín, Colombia. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, 13(5), 27-37. <https://doi.org/10.51896/atlanterlfrt8532>
- Barrios, H., Peña, L. J., y Cifuentes, R. (2019). Emociones y procesos educativos en el aula: una revisión narrativa. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, (58), 202-222. <https://doi.org/10.35575/rvucn.n58a11>
- Casasola, W. (2020). El papel de la didáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje universitarios. *Revista Comunicación*, 29(1), 38-51. <https://doi.org/10.18845/rc.v29i1-2020.5258>
- Castagnola, G. M., Cárdenas, A., Sánchez, M. L., y Leiva, Z. D. (2021). Aprendizaje cooperativo en una universidad nacional peruana, 2021. *Universidad y Sociedad*, 13(6), 22-27. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2356>
- Compte, M., y Sánchez, M. (2019). Aprendizaje colaborativo en el sistema de educación superior ecuatoriano. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXV(2), 131-140. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/27342>
- Dolorier, R. G., Villa, R. M., Morales, G. P., y Salinas, P. A. (2022). La retroalimentación como estrategia para la sistematización de las buenas prácticas en docentes practicantes. *Revista de Filosofía*, 39(E), 787-796. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6469252>
- Estrada, E. G., y Mamani, H. J. (2020). Bienestar psicológico y resiliencia en estudiantes de educación superior pedagógica. *Apuntes Universitarios*, 10(4), 56-68. <https://doi.org/10.17162/au.v10i4.491>
- Fuentes, G. A., Lagos, R., González, M., y Castro, R. (2022). Influencia de los estilos de crianza en el desarrollo emocional y aprendizaje de los adolescentes. *Revista Infancia, Educación y Aprendizaje*, 8(2), 17-33. <https://ieya.uv.cl/index.php/IEYA/article/view/2942>
- Gordillo, A. L. (2023). Bienestar y educación emocional en la educación superior. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 7(27), 414-428. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v7i27.526>
- Guillén, J. C. (2021). Habilidades del Trabajador(a) Social: Desde la mirada de su acción profesional. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(4), 327-340. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i4.37276>
- Hermida, J., y Quintana, L. (2019). La hermenéutica como método de interpretación de textos en la investigación psicoanalítica. *Revista Perspectivas en Psicología*, 16(2), 73-80. <http://perspectivas.mdp.edu.ar/revista/index.php/pep/article/view/469>
- Juárez-Pulido, M., Rasskin-Gutman, I., y Mendo-Lázaro, S. (2019). El aprendizaje cooperativo, una metodología activa para la educación del siglo XXI: Una revisión bibliográfica. *Revista Prisma Social*, (26), 200-210. <https://revistaprismasocial.es/article/view/2693>
- Lastre, K., López, L. D., y Alcázar, C. (2018). Relación entre apoyo familiar y el rendimiento académico en estudiantes colombianos de educación primaria.

- Psicogente*, 21(39), 102-115. <http://doi.org/10.17081/psico.21.39.2825>
- Malander, M. N. (2016). Percepción de prácticas parentales y estrategias de aprendizaje en estudiantes secundarios. *Revista de Psicología*, 25(1), 1-19. <https://dx.doi.org/10.5354/0719-0581.2016.42098>
- Muñoz, E., y Solís, B. (2021). Enfoque cualitativo y cuantitativo de la evaluación formativa. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (ReHuso)*, 6(3) 1-13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5512590>
- Olivares, G. F., Marquina, R. J., Delgado, L. A., y Haro, M. D. R. (2024). Aprendizaje cooperativo y rendimiento académico en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXX(1), 398-409. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i1.41663>
- Pacheco, T. (Coord.) (2018). *Apoyo psicológico en situaciones de emergencia*. Arán Ediciones.
- Piña-Ferrer, L. S. (2023). El enfoque cualitativo: Una alternativa compleja dentro del mundo de la investigación. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 8(15), 1-3. <https://doi.org/10.35381/r.k.v8i15.2440>
- Pizarro, E. A., y Gómez, S. S. (2019). Concepciones docentes sobre evaluación: de los lineamientos, el discurso y la práctica. *Praxis & Saber*, 10(22), 71-88. <https://doi.org/10.19053/22160159.v10.n22.2019.9314>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (2022). *Informe sobre desarrollo humano 2021/2022 panorama general. Tiempos inciertos, vidas inestables: Configurar nuestro futuro en un mundo en transformación*. PNUD. <https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22overviewsp.pdf>
- Regalado, M., Baltazar, H., Pineda, F., y Medina, A. (2023). La salud mental en los jóvenes universitarios: un desafío para las instituciones. *Atención Primaria Práctica*, 5(4), 100108. <https://doi.org/10.1016/j.appr.2023.100182>
- Reyes, O. I., y Hernández, G. (2019). Identificación y práctica de valores en la formación universitaria. *Revista Cubana de Educación Superior*, 38(2). <https://revistas.uh.cu/rces/article/view/2421>
- Saldaña, C., Polo-Vargas, J. D., Gutiérrez-Carvajal, O. I., y Madrigal, B. E. (2020). Bienestar psicológico, estrés y factores psicosociales en trabajadores de Jalisco-México. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXI(1), 25-37. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i1.31308>
- Sánchez-Miguel, P. A., Mendo-Lázaro, S., León-Del-Barco, B., Amado, D., e Iglesias-Gallego, D. (2020). Escala de gestión del aprendizaje cooperativo en el aula. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica*, 3(56), 59-71. <https://doi.org/10.21865/RIDEP56.3.01>
- Silva-Gutiérrez, B.-N., y De la Cruz-Guzmán, U.-O. (2017). Análisis de los factores psicosociales de estudiantes universitarios que trabajan. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 8(15), 923-945. <https://doi.org/10.23913/ride.v8i15.327>
- Soria-Barreto, K. L., y Cleveland-Slimming, M. R. (2020). Percepción de los estudiantes de primer año de ingeniería comercial sobre las competencias de pensamiento crítico y trabajo en equipo. *Formación Universitaria*, 13(1), 103-114. <https://doi.org/10.4067/S0718-50062020000100103>